

4-6 YAŞ DİN EĞİTİMİ ETKİNLİĞİNİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE KULLANILAN TEKNİKLER

Esra ALTINTAŞ | 0000-0002-7730-7073 | esraozdes58@gmail.com

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Öz

Bu araştırma, 4-6 yaş grubu din eğitiminde ölçme ve değerlendirmenin nasıl uygulanabileceğini incelemeyi ve eğitimcilere rehberlik edecek bir yöntem sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın özgün yönü, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin tanımlanmasından öte, sistematik ve süreç odaklı teorik bir yaklaşım ile ele alınmasıdır. Bu sayede, öğretmenlerin sürecin planlı ve yapılandırılmış bir biçimde nasıl ilerlediğini anlamalarına katkıda bulunulmuştur. Ölçme sürecinin somutlaştırılabilmesi adına, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı "4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursları Öğretici Etkinlik Kitabı - Değerler Eğitimi" kaynak alınarak "Sabır" ünitesi üzerinden detaylı bir inceleme yapılmıştır. Kavramsal model araştırması yöntemiyle gerçekleştirilen bu çalışmada, ölçme ve değerlendirme tekniklerinin okul öncesi grubuna yönelik din eğitimine nasıl adapte edilebileceği tartışılmış ve ölçme değerlendirmede hangi kriterlerin göz önünde bulundurulması gerektiği ele alınmıştır. Sonuç olarak, erken çocukluk dönemi din eğitiminde işlenen müfredatın ders sürecine gelene kadar geçtiği aşamalar teorik düzlemde belirginleştirilmiş, ölçme ve değerlendirme süreçleri özellikle okul öncesi dönemde görev alan din eğitimcilerine ve öğretmenlere tanıtılmıştır. Çalışma, eğitimcilere değerlendirme süreçlerinin öğretim sürecine entegrasyonuna yönelik bir yol haritası oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Ölçme, Değerlendirme, Okul Öncesi, Değerler Eğitimi, Sabır

Atıf Bilgisi

Altıntaş, Esra (2025). "4-6 Yaş Din Eğitimi Etkinliğini Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Kullanılan Teknikler". *Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 10 (2), s. 419-447.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056421>

Geliş Tarihi	04.06.2025
Kabul Tarihi	28.11.2025
Yayın Tarihi	31.12.2025
Yazar Katkı Oranı	1.yazar %100
Değerlendirme	İki Dış Hakem / Çift Taraflı Körleme
Etik Beyan	Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.
Etik Kurul İzni	Etik kurul izni gerektirmemektedir.
Benzerlik Taraması	Yapıldı - Turnitin
Etik Bildirim	contact.alfarabi@iksad.org.tr
Çıkar Çatışması	Çıkar çatışması beyan edilmemiştir.
Finansman	Bu araştırmayı desteklemek için dış fon kullanılmamıştır.
Telif Hakkı & Lisans	Yazarlar dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları CC BY 4.0 lisansı altında yayımlanmaktadır.

TECHNIQUES USED IN THE MEASUREMENT AND EVALUATION PROCESS OF RELIGIOUS EDUCATION ACTIVITIES FOR THE 4-6 AGE GROUP

Esra ALTINTAŞ | 0000-0002-7730-7073 | esraozdes58@gmail.com

Sivas Cumhuriyet University, Theology Faculty, Department Of Philosophy And Religious Studies, Sivas,
Türkiye

Abstract

This study aims to explore how measurement and evaluation can be theoretically implemented in religious education for the 4-6 age group, offering educators a guiding methodology. Its originality lies not in merely defining assessment processes, but in presenting a systematic and process-focused theoretical approach. By doing so, it contributes to educators' understanding of how these processes can be planned and structured effectively. To concretize the evaluation framework, a detailed analysis was conducted through the "Patience" unit in the Values Education section of the "4-6 Age Group Quran Course Instructor Activity Book" prepared by the Presidency of Religious Affairs. Conducted as a conceptual model study, the research discusses how various assessment techniques can be adapted to early childhood religious education and identifies the criteria that should be considered throughout the evaluation process. Ultimately, the stages that religious education curricula go through prior to classroom implementation have been clarified in theoretical terms. The evaluation and assessment processes have been introduced to religious educators working in early childhood settings, offering them a roadmap for integrating evaluation practices into instructional planning.

Keywords: Religious Education, Measurement, Evaluation, Preschool, Values Education, Patience

Citation

Altıntaş, Esra (2025). "Techniques Used In The Measurement and Evaluation Process of Religious Education Activities for the 4-6 Age Group". *Al-Farabi International Journal of Social Sciences* 10 (2), s. 419-447.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056421>

Date of Submission	04.06.2025
Date of Acceptance	28.11.2025
Date of Publication	31.12.2025
Author Contribution	1st author 100%
Peer-Review	Double anonymized - Two External
Ethical Statement	It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study, and that all the sources used have been properly cited.
Ethics Committee Permission	Ethics committee approval is not required.
Plagiarism Checks	Yes - Turnitin
Conflicts of Interest	The author(s) has no conflict of interest to declare.
Complaints	contact.alfarabi@iksad.org.tr
Grant Support	The author(s) acknowledge that they received no external funding in support of this research.
Copyright & License	Authors publishing with the journal retain the copyright to their work licensed under the CC BY 4.0 .

Giriş

Eğitim, insanın varlığını sürdürebilmesi için fitratında yer alan bir ihtiyaçtır. İnsan “insanlığını” gerçekleştirebilmesi için hayatının her safhasında eğitime ihtiyaç duyar. 4-6 yaş dönemi de bu safhalardan en kritik olanıdır. Çünkü çocuğun tüm hayatını etkileyecek olan temel karakter özellik ve becerilerinin en hızlı geliştiği dönemdir (Ege, 2020: 361). Bu sebeple çocuğun 4-6 yaş kursları ve orada verilecek etkili ve verimli bir din eğitimiyle desteklenmesi büyük önem taşır (Zengin, 2019: 213-218). Kurslarda verilen eğitimin ölçme ve değerlendirme sürecine tabi tutulması, çocuğun gelişimini bilimsel, güncel, etkili ve verimli şekilde yeterli düzeyde destekleyip desteklemediğini göstermesi açısından oldukça önemlidir. Ölçme süreçleri sonucunda ortaya çıkan verilerden hareketle eğitim süreçleri devamlı gelişir, süreç dinamikleşir, eğitimde yeni açılımlar yapmanın, yeni yöntemler uygulamanın ve yeni içerikler üretmenin yolu açılır.

Ölçme ve değerlendirme süreci, toplum ihtiyaçlarının analizinden, eğitim müfredatlarının oluşturulmasına ve sınıf içi uygulamalardan öğrencilerin eğitim sürecini nasıl geçirdiği ve ne kazandığına dair tüm aşamaları kapsar (TORUZEM, 2021: 5). Her adımın doğru ilerlemesi, önceki adımın doğru yapılandırılmasına bağlıdır. Ancak önceki adımda yapılan bir hata, sonraki adımlarda da aynı ya da benzer hataların ortaya çıkmasına yol açabilir. Ayrıca, önceki adım doğru yapılandırılmış olsa dahi, sonraki adımda yeterli bilgi ve deneyime sahip olunmaması durumunda hata yapılması kaçınılmazdır. Bu bağlamda, eğitimcinin bilgi ve tecrübe seviyesi sürecin her aşamasında belirleyici bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla, ölçme ve değerlendirme, sürecin doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak için kritik bir rol oynar.

Din eğitimi veren öğretmenlerin, ölçme ve değerlendirme yeterlikleri hakkında yapılan araştırmalar bu konuda yeterli düzeyde uzmanlığa sahip olmadıklarını, ölçme araçları geliştirmede yetersiz olduklarını, hizmet öncesi ölçme ve değerlendirme eğitimi almanın olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Bu duruma gerekçe olarak zamanın yetmemesi, kaynakların yetersizliği, sınıfların kalabalık olması, bazı ölçme tekniklerini uygulamanın zorunlu olmaması, bilgi ve beceri eksikliği gibi sebepler sayılabilir. Sonuç olarak bu araştırmalar, öğretmen ve öğretmen adaylarının din öğretimi özelinde nitelikli bir ölçme ve değerlendirme eğitimi almalarının önemini göstermektedir (Yiğit, 2024: 4-5).

Ölçme “Nesnelerin belli bir özelliğe ya da özelliklere sahip olup olmadıklarını ya da hangi düzeyde sahip olduğunu tespit etmek amacıyla gözlemleyip (inceleme) ulaşılan sonuçların sayılarla, sıfatlarla ya da sembollerle ifade edilmesi” şeklinde tanımlanmıştır (Yiğit, 2024: 19). Tanımdaki “gözlemlenebilirlik” durumuyla dinin soyut kavramlarla ilişkisi, ölçülebilirlik bakımından ele alındığında bir din eğitimcisi için

farklı branşlara nispetle daha çok göz önünde bulundurması gereken bir özellik olmalıdır.

Literatürde ölçme ve değerlendirme süreçleri çoğunlukla tanımsal düzeyde ele alınmakta ve genellikle okuma becerisine dayalı yöntemlerle örneklendirilmektedir (Karabulut Coşkun- Yılmaz, 2021: 34-49, 236-250; Yiğit, 2024: 149-179). Ancak okul öncesi döneme özgü, özellikle din eğitimine yönelik ölçme ve değerlendirme uygulamalarını konu alan, müfredata dayalı örneklerin sınırlı olduğu görülmektedir (Ördek İnceoğlu – Evran, 2022: 115-168; Topsakal, 2024: 79, 88-94). Oysa ölçme ve değerlendirmenin eğitimin niteliğini artırmadaki belirleyici rolü göz önüne alındığında, 4-6 yaş din eğitimine yönelik yapılandırılmış ölçme-değerlendirme modeline ihtiyaç duyulduğu açıktır.

Ölçme ve değerlendirme süreci; eğitim programının hedefleri, kazanımların belirlenmesi, içerik ve kazanımların uygunluğu ile öğretim sürecinde uygulanan yöntemlerin etkililiği gibi çok boyutlu bir yapıyı içermektedir. Bu nedenle, söz konusu süreci bütüncül bir yaklaşımla ele alabilmek amacıyla bu araştırmada kavramsal model araştırması yöntemi tercih edilmiştir (Çepni, 2021: 211, 213).

Çalışmada, dini bilginin ölçülebilirliğine yönelik uygulanabilir metotlar “sabır” değeri üzerinden somutlaştırılmış; öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi ihtiyacına yönelik teorik bir çerçeve sunulmuştur. Bu yönüyle araştırma, okul öncesi din eğitimine yönelik ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kuramsal temellendirilmesine katkı sağlamak ve alanda gerçekleştirilecek uygulamalı çalışmalara yol gösterici bir zemin oluşturmaktadır.

Ölçme Kriterleri

Ölçme ve değerlendirme sürecini gerçekleştirecek kişinin, öncelikle bu işlemi hangi yeterlik ve uzmanlık düzeyiyle yapacağını belirlemesi gerekmektedir. Akademik araştırmalar ya da öğretmenlik uygulamaları bağlamında yapılacak ölçme, kullanılacak ölçme araçlarının seçiminde belirleyici bir rol oynayabilir. Ayrıca ölçme yapacak kişinin, ölçüm sürecini eksiksiz planlayabilmesi için ölçmeye neden ihtiyaç duyulduğunu kurum, sınıf ve öğrenci bazında bilmesi gerekir. Ölçme ihtiyacının doğru bir şekilde belirlenmesi, kullanılan yöntemlerin amaca uygun olmasını sağlayarak sürecin tüm aşamalarında yönlendirici bir rol oynar.

Ölçme sürecinde güvenilir sonuçlar elde edebilmek için kazanım ve açıklamaların sınırları esas alınmalı ve tercih edilen ölçme yönteminde teknik ve akademik standartlara uygunluk sağlanmalıdır. Ölçme işlemi, eğitim sürecinin belirli dönemleriyle sınırlı olmaksızın, sürekli olarak öğrenci ilgisi, öğretim materyallerinin yeterliği, müfredatın etkinliği ve öğrenme sürecinin etkileşimi üzerinden gerçekleştirilir. Bu nedenle ölçme sonuçları tüm eğitim süreçleriyle bütünlük içinde ele

alınmalı, sadece belirli zamanlarda yapılan ölçümler yerine (Yiğit, 2024: 13) öğrenmenin süreç içindeki değişimini dikkate alan süreç odaklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri benimsenmelidir.

Ölçme kriterleri ile ölçme yöntemi kriterlerinin farklı olduğunu anlamak bu süreçte kritik bir rol oynar. Ölçme kriterleri, neyin ölçüleceğini ve ölçüm sürecinin hangi standartlara dayanacağını belirlerken; ölçme yöntemi kriterleri ise bu ölçme işleminin hangi araçlar ve tekniklerle gerçekleştirileceğini ortaya koyar. Bu bağlamda, ölçme yöntemi kriterleri şu başlıklar altında ele alınmalıdır:

◆ Ölçme Yönteminin Teknik ve Akademik Uygunluğu

- Yöntem amaca uygun mu?
- Öğrenci sayısı açısından uygun mu?
- Ekonomik mi, maliyetli mi?
- Hazırlanması ve uygulanması kolay mı?
- Ölçme süresi uzun mu, kısa mı?

◆ Öğrenci Katılımı ve Etkileşim

- Öğretmen, öğrenci, veli, akran etkileşimi gerektiriyor mu?
- Bire bir görüşme şeklinde mi yoksa sınıfça mı uygulandığında etkili oluyor?
- Öğrenci merkezli mi, öğretmen merkezli mi?
- Değerlendirme öğretmen tarafından mı yapılıyor?
- Öz değerlendirme ve akran değerlendirme içeriyor mu?
- Öğrencinin ilgisini çekiyor mu?
- Rekabete mi, bireysel gelişime mi dayalı?

◆ Ölçme Sürecinin Eğitim İçindeki Rolü

- Amaç öğrenciyi tanımak mı, bilgi-beceri düzeyini ölçmek mi, bilgiyi öğretmek mi?
- Gelişimi, öğrenme eksiklerini ve hatalı öğrenmeleri gösterme kapasitesi nedir?
- Üst düzey öğrenmelere mi, alt düzey öğrenmelere mi yönelik?
- Gerçek yaşam becerilerini ölçebilir mi?
- Bilginin günlük hayata aktarımını ölçebilir mi?
- Cevaplanması açık uçlu mu, kapalı uçlu mu?

◆ Güvenilirlik ve Etik

- Ölçüm sonuçları objektif belirlenebiliyor mu?
- Şans başarısı ihtimali var mı?
- Ölçme materyali arşivlenebilir mi?
- Ölçme süreci öğretmen rehberliğini gerektiriyor mu?
- Ölçme ve değerlendirme sürecinde etik ilke ihlali riski var mı?

Eğer ölçme akademik bir araştırma yöntemi olarak kullanılıyorsa, etik kurul izni, gönüllü katılım formunun gerekliliği ve velilerden alınacak onayın zorunluluğu gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

4-6 Yaş Din Eğitimi ve Ölçme Aşamaları

4-6 yaş grubu din eğitiminin etkinliğini ölçmek ve bu süreci tartışmak hem teorik hem pratik açıdan önemli bir alan sunmaktadır. Ülkemizde 4-6 yaş grubuna yönelik din eğitimi resmi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki 4-6 yaş Kur'an Kurslarında yürütülmektedir. Kurs öğretmenleri öğretici ders kitabı ve bu kitaba ait etkinlik kitabı ile desteklenmektedir. Ayrıca öğrenciler¹ müfredatı uygularken aynı zamanda çocuklara kazandırılması gereken temel becerileri kendi inisiyatifleri doğrultusunda şekillendirebilmektedir. Bu yaş grubu için sayıları öğrenme, dil-kelime dağarcığı çalışmaları, çevreyi/doğayı tanıma, sanat etkinlikleri, dikkat ve hafıza çalışmaları, müzik etkinlikleri, öz bakım becerileri ve spor gibi tamamlayıcı kazanımlara yönelik etkinlikler yapılmaktadır.

Din eğitimi kapsamında ise temel Kur'an eğitimi, sure, dua ve hadis ezberleme, Allah'ı tanıma, Peygamberimizi tanıma gibi dini bilgiler öğretilmektedir. Namaz, oruç gibi ibadetler uygulamalı gösterilmekte; Peygamberimizin sünnetlerinden günlük hayatta uygulanabilecek yemek yeme adabı, su içme adabı ve tuvalet adabı gibi bireysel gelişimi destekleyen uygulamalara yer verilmektedir. Aynı zamanda, ahlaki gelişime yönelik olarak sorumluluk, saygı, adalet, sevgi ve sabır gibi değerler eğitimi de verilmektedir. Bu dersler hikâyelerle, dramalarla, sanatsal etkinliklerle, kukla gösterimi ve demonstrasyon gibi tekniklerle desteklenmektedir.

Bu bilgiler ışığında bu çalışmada 4-6 yaş grubuna yönelik ölçme uygulamalarının nasıl gerçekleştirileceği analiz edilecek ve örnek teşkil etmesi açısından değerler eğitiminin "sabır" konusu ele alınacaktır.

¹ Diyanet İşleri Başkanlığı yönetmeliğinde Kur'an Kurslarında eğitim programı yürüten personel için "Öğretici" ünvanı kullanılmaktadır. Esasen öğrenciler de öğretmen vazifesi yapmaktadırlar. Bu sebeple bu makalede öğretici ve öğretmen birbirlerinin yerine kullanılacaktır.

Genel Programa Uyumun Araştırılması

Formal eğitim veren kurumlar, verdikleri eğitimin hangi ilkelere bağlı olarak gerçekleştirildiğini içeren bir eğitim programı yayınladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "4-6 Yaş Grubu Kur'an Kurslarının Öğretim Programı"nda programın amaç ve temeli, çocuklara programın kazanımlarını günlük hayatlarında kullanmalarını sağlayacak şekilde temel değerleri tanıtmak, iyi ahlaki özellikler kazandırmak, Kur'an-ı Kerim'i tanıtmak ve etkinliklerle onları beş temel gelişim alanında (bilişsel, sosyal-duygusal, motor, dil, öz bakım) desteklemek olarak belirtilmiştir (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022: 4-6).

Program din eğitimi sürecinin sınırlarını belirlemektedir. Eğitim sürecinin programda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda planlanması önemlidir. Programın 4-6 yaş grubuna hitap etmesi, müfredatın programa göre oluşturulması, eğitim içeriğinin program dâhilinde yapılandırılması ölçme süreçlerine tabidir. Sabır eğitiminin kazandırdıklarıyla programın amaçlarının birbiriyle örtüşmesi, sabır değerinin programın çerçevesine göre işlenebilirliğini ölçmeyi sağlayacaktır.

"Sabır" Kur'ânî bir kavram olarak "girişilen doğru, hayırlı bir çabada insanın karşılaşılabileceği zorluklara ve olumsuzluklara karşı dayanıklı olmayı, direnmeyi, metaneti, azmi ve cesareti" ifade etmektedir (Özsoy – Güler, 2006: 433; Doğan, 2023: 556). Sabır, bireyin problem çözme becerilerini geliştirerek, aceleci davranışlar yerine durumu değerlendirme ve uygun davranışları seçme alışkanlığını kazandırır. Bu özellik, bireyin yalnızca günlük yaşamında değil, aynı zamanda uzun vadeli hedeflere ulaşmasına da katkıda bulunur. Sabır eğitimi, saygı duymayı, haksızlıktan kaçınmayı ve zorluklarla başa çıkmayı öğrenme süreçlerini destekleyerek, bireylerde olumlu sosyal ve ahlaki davranışların gelişmesine zemin hazırlar. Bu özelliklerin tümü, eğitim programlarında hedeflenen davranışları doğrudan desteklemektedir. Dolayısıyla, sabır eğitimi, bilişsel olgunluk, öz düzenleme ve duygusal farkındalık gibi becerilerin temellerinin atıldığı erken çocukluk dönemi için uygun bir kazanım alanı olarak değerlendirilebilir. 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik sabır eğitiminin uygulanması, çocukların aceleci ve her isteklerinin anında olmasını bekleyen tutumları göz önüne alındığında (Paktuna Keskin, 2013: 26), onların hem bireysel gelişimlerini hem de sosyal etkileşimlerini güçlendirecek potansiyele sahiptir. Yani 4-6 yaş grubu Kur'an Kurslarının öğretim programında sabır eğitiminin işlenmesi belirtilen amaçlarla uyumludur.

İhtiyaç Analizi

Ölçmeye neden ihtiyaç duyduğumuzu açıklamak, aynı zamanda yapılacak ölçme uygulamalarına yön verecek ve onu şekillendirecektir. Bu noktada hedef kitleyi

tanımak, motivasyonu arttırmak, öz denetim sağlamak, eğitimin niteliğini geliştirmek ve öğrenciye yönelik doğru kararlar almak gibi kriterlere ihtiyaç duyulur (Yiğit, 2024: 9-15). Bu kriterlere göre hareket edildiğinde, eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik yapılacak ölçümler isabetli olacaktır. Bu bağlamda söz konusu kriterlerin açıklanması ve değerlendirilmesi uygun olacaktır.

1. Hedef Kitleyi Tanımak: Eğitimin verileceği grup 4-6 yaş döneminde olduğu için bu dönemin özellikleri bilinmelidir. Öncelikle bu yaş grubu okuma ve yazma becerisine sahip değildir. Uygulanacak tüm ölçme süreçleri bu durum göz önüne alınarak yapılandırılmalıdır. Bu dönemin çocukları, zihinsel olarak olaylar arasında ilişki kurmakta güçlük çekerler. Empati yapamazlar. Somut işlemler döneminde olduklarından soyut kavramları anlamakta zorluk yaşarlar. Bazı çocuklar kolayca korkuya kapılabilir ve yoğun korku yaşayabilirler.

Dini gelişimleri yönüyle çocukları istenmeyen davranışlardan uzak tutmak amacıyla “Allah” ile korkutmanın, bu dönemde olumsuz din duygusu gelişimine yol açabileceği bilinmelidir (Aybey, 2017: 782-783; Tongar, 2023: 11-12, 46). 4-6 yaş grubu çocuklara verilen din eğitiminde başarının temeli, çocuklarla iyi ilişkiler kurmakla doğrudan ilişkilidir. Çocuğun olumlu bir deneyim yaşaması, bu deneyimi din duygusuna aktarmasını sağlayacaktır (Yılmaz - Kılavuz, 2009: 127). Taklit döneminde olmaları nedeniyle, kazandırılmak istenen davranışlar açısından yakın çevre ve öğretmenlerin rol model olarak doğru davranışlar sergilemesi büyük önem taşır.

Çocukların öğrenme güçlükleri olup olmadığı, neleri bilip neleri bilmedikleri, ön koşul öğrenmelere sahip olup olmadıkları ve hangi etkinliklerden hoşlandıkları gibi unsurlar, eğitimin yapısını ve etkililiğini belirleyen faktörlerdir. Çocuklar dini bilgiyi kendi gelişim özellikleri doğrultusunda anlamlandırabilir ve bu bilgiyi davranışa dönüştürebilirler. Dolayısıyla çocuğun öğretilmek istenen konuya ilişkin ön öğrenmelerinin olup olmadığının ölçülmesi, eğitim sonucunda neleri öğrendiğini belirginleştirmesi açısından önemlidir. Böyle bir ölçme yapılmaksızın eğitim verilmesi, çocuğun bildiği var sayılan kavramları aslında bilmediği için eğitimi anlaşılmasız ve verimsiz kılacağı gibi; çocuğun sahip olduğu bilginin temelini eğitim programıyla oluşup oluşmadığı da ayırt edilemeyecektir.

Örneğin sabır denilince çocuklara neyin çağrıştırdığının önceden bilinmesi, eğitimin içeriğini ve uygulanacak ölçme araçlarını belirlemeyi kolaylaştıracak ve konunun hangi seviyede anlatılacağını netleştirecektir. Yani sabrın bir 4-6 yaş çocuğu için ne ifade ettiği ortaya çıkacaktır. Çünkü hedef kitlenin özelliğine göre sabır konusunun içeriği de değişiklik arz edecektir. Örneğin hastanede ağır tedavi gören bir kanser hastası için sabır, hastanede yattığı için sevdiklerinden ayrı kalma ve tedavi süreçlerinin zorluğuna dayanmak anlamına gelirken, cezaevinde yatan bir mahkûm için özgürlüğünün kısıtlanmasına dayanmayı ve birlikte kaldığı insanların olumsuz

tavırlarına karşı dik durmayı ifade eder. Anlaşılacağı üzere hedef kitle özellikleri değiştiğinde bir kavramın içeriği ve mahiyeti de hedef kitlenin özelliklerine göre şekillenecek ve değişecektir. Şu halde bir 4-6 yaş çocuğu için sabrın ne anlama geldiği, ölçmede kullanılacak kriterlerin doğru bir biçimde oluşturulmasını ve somut gözlemlere dayanmasını sağlayacaktır. Örneğin, “sınıf içerisinde sabırlı davranır” gibi genel ifadeler yerine, “grup etkinliklerinde sırasını bekler” gibi gözlenebilir kriterlerin kullanılması, ölçüm sürecinin güvenilirliğini artıracaktır.

2. Motivasyonu Arttırmak: Ölçme işlemi, bireysel farklılıklara hitap edebilme özelliğiyle öğrencinin motivasyonunu artırma açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, ölçme faaliyetlerinin eğitim süreçlerinde çeşitlilik sağlayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Sabır eğitimiyle ilgili olarak 4-6 yaş grubunun özelliklerine uygun ölçme yöntemlerinin araştırılması önemlidir. Örneğin derste sabırla ilgili anlatılan bir hikâyeyi çocuğun anlatmasını veya canlandırmasını istemek, çocuğun hikâyeyi ne kadar anlayıp ifade edebildiğini gösteren, çocuğu derse motive eden bir ölçüm olabilir. Yine sabırla ilgili önceden öğretilen bir şarkıyı hep birlikte söylerken çocuğun katılım düzeyi gözlemlenebilir. Örneklerde olduğu gibi eğitsel oyun ve etkinliklerin kullanımı, derslerin etkili ve aktif bir şekilde işlenmesi ile öğrencilerin derse katılımını destekler. Böylece eğitsel oyunlar, hem öğrenme sürecini zenginleştiren bir araç hem de doğrudan bir ölçme yöntemi olarak işlev görebilir. Bu yöntemlerin doğru şekilde uygulanması, çocukların öğrenme sürecine dâhil olmalarını kolaylaştırırken aynı zamanda sabır eğitiminin etkililiğini gözlemlemek için somut veriler sunar.

3. Öz Denetim: Ölçme faaliyeti, eğitimcilerin kendilerini tanımalarına, mesleki yeterliliklerini değerlendirmelerine, eksikliklerini fark etmelerine imkân verir. Bu doğrultuda hizmet içi eğitim planlamalarına rehberlik eder. Ayrıca, eğitim fakültelerinin müfredat düzenlemelerine ve eğitim hedeflerinin öğretmenlere kazandırılmasına ışık tutar. Öğretmenlere yönelik tutum ölçekleri de öz değerlendirme süreçlerini desteklemek amacıyla geliştirilmektedir. (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022: 9; Koç, 2024: 166).

Öğretmenin öz denetimine örnek olarak bir konuyu anlatmadan önce o konu hakkında kendi bilgi ve anlayışını ölçmesi verilebilir. Örneğin sabrı kendi seviyesinde düşünen ve öğrenciden bu seviyede öğrenmesini bekleyen onun anlayış seviyesine indirgeyerek anlatamayan bir öğretmenin, başarılı olması beklenemez.

Öz denetim aynı zamanda öğrencilerin bir etkinlikte kendilerini ve akranlarını değerlendirmelerini de kapsar. Böylelikle farkındalık düzeylerini artırarak sorumluluk bilincini güçlendirir; yaptıkları davranışların olumlu ve olumsuz yönlerini anlamalarına olanak sağlayarak ahlaki gelişimlerine katkıda bulunur. Öz denetim, 4-6 yaş grubunun etkili ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden biri olarak kabul

edilebilir. Örneğin 4-6 yaş grubu çocukların bir oyuncacı paylaşmak konusunda kendileri ve arkadaşları hakkında görüş bildirmeleri aslında bir öz denetim ve akran değerlendirmedir.

4. Eğitimin Niteliğini Geliştirmek: Eğitim sisteminin uygun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek, öğretim etkinliklerini düzenlemek, öğretim materyallerinin etkililiğini test etmek ve eğitim sonunda istendik davranış değişikliği meydana gelip gelmediğini belirlemek, sürekli olarak gerçekleştirilen ölçme faaliyetleriyle ortaya çıkarılabilir. Bu doğrultuda, 4-6 yaş grubuna yönelik din eğitiminde “sabır” konusunun, önceki yıllarda nasıl işlendiği ve eğitimin çocuklarda olumlu davranış geliştirmelerine katkı sağlayıp sağlamadığı araştırılabilir. Sabır eğitiminin yıllar içerisinde işleniş biçiminde meydana gelen değişimlerin niteliksel boyutları değerlendirilebilir ve bu değişimlerin eğitim kalitesine olan etkileri ölçülebilir. Ayrıca, sabır konusunu işlerken öğretmenlerin kullandıkları yöntemler ve bu eğitimi desteklemek için seçilen materyaller incelenerek, en etkili sonuçlara ulaştıran yaklaşımlar tespit edilebilir. Bu süreçler hem yeniliklerin takip edilmesine hem mevcut uygulamaların detaylı bir şekilde değerlendirilmesine hem de geçmişin birikimlerini sistematik bir çerçevede ele alarak gelecekte kullanılabilecek yeni ders materyalleri ve içeriklerinin geliştirilmesine olanak tanır. Böylece, sabır eğitiminin niteliği, geçmiş deneyimlerin analiz edilmesi ve güncel pedagojik yaklaşımların entegrasyonu ile sürekli olarak iyileştirilir.

5. Öğrenciye Yönelik Doğru Kararlar Almak: Programın öğrenci üzerindeki etkisini değerlendirmek; öğrencilerin başarılı olmalarının programın hangi aşamalarından kaynaklandığını, varsa başarısızlıkların nedenlerini ve öğrenilenlerin nasıl pekiştirildiğini anlamak açısından gereklidir. Ayrıca, öğrencilerin öğretmenleri hakkındaki algılarının olumlu ya da olumsuz olduğu (Sahlberg, 2019: 67-68) ölçme sonuçları ile analiz edilebilir. Eğitim sürecine ilişkin alınan kararlar—ders süreleri, teneffüsler, öğrenme etkinliklerinin düzenlenmesi gibi faktörler—yapılan ölçme sonuçları doğrultusunda şekillenmelidir.

Kazanımların Ölçme Kriterlerine Uyarlanması

4-6 yaş din eğitimi etkinliklerine örnek olarak ölçme ve değerlendirme sürecinin sabır ünitesi üzerinden somutlaştırılacağı daha önce belirtilmişti. Buna göre Diyanet İşleri Başkanlığının “4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Öğretici Etkinlik Kitabı (Değerler Eğitimi)” ndan yararlanılacaktır.

Öğretmen olarak, çocuğun sabır davranışını edinip edinmediğini gözlemleyebileceğimiz ortamlar, sınıf, tuvalet-lavabo ve oyun odası gibi kurs alanlardır. Bu noktada öğretmenin, “Bir 4-6 yaş çocuğunun kursta sabırla ilişkili davranışları nelerdir?” sorusunu etraflıca düşünmesi ve bu davranışları maddeleyerek

somutlaştırması gerekir ki bu somutlaştırma bize ölçme kriterlerini sağlayacaktır. Böylelikle sabır davranışı gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sembol, sayı ya da sıfatlarla ifade edilebilir hale gelecektir. Ölçme kriterleri olarak sabır davranışının belirlenmesi, henüz yapılandırılmamış bir eğitim müfredatının oluşturulmasına da rehberlik edecektir. Örneğin, “Konuşmak için sessizce parmak kaldırır” kazanımı, eğitimcilerin, bu davranışın öğrenciler tarafından nasıl içselleştirilebileceğini ve müfredatın bu hedefe yönelik nasıl şekillendirilmesi gerektiğini düşünmelerini sağlar. Bu noktada, kazanımın hangi öğretim yöntemleriyle destekleneceği kritik bir meseledir: Oyunlaştırma mı tercih edilmelidir, dramatizasyon mu daha etkili olur, hikâyeleştirme mi ön plana çıkar, yoksa bir kukla gösterisi mi öğrenme sürecini destekler? Bu nedenle, kazanım-müfredat-içerik-ölçme-değerlendirme süreçlerinin bütünlük içinde işlemesi için, öncelikle eğitim hedeflerinin belirlenmesi ve uygulama süreçlerinde en öncelikli unsurların seçilmesi gerekmektedir.

Bu noktada, Bloom Taksonomisi'nin rehberliği önem kazanmaktadır (TORUZEM, 2021: 8). “Sabır” kavramının 4-6 yaş grubu çocuklar tarafından öğrenilmesinin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor düzeylerdeki açılımları, ölçme için kullanılacak kriterlerin oluşturulmasına ve dersin kazanımlarının belirlenmesine katkı sağlar. Bu kriterler, ölçmeye uygun yöntemlerin belirlenmesi için kılavuz işlevi görmektedir. Bloom Taksonomisi, kapsamlı ve sistematik bir çerçeve sunmakla birlikte (Yurdabakan, 2012: 327-328), ölçme kriteri oluşturmada sosyal öğrenme (Tathioğlu, 2021: 21-23), davranışçılık (Özdel, 2015: 11-12), yapılandırmacılık (Aslan – Aydın, 2015: 56-58; Şentürk, 2010: 58-59, 62), çoklu zekâ kuramı (Altan, 2011: 53-55) gibi farklı kuramların sunduğu perspektifler de dikkate alınmalıdır. Örneğin sosyal öğrenme kuramına göre bireyler sosyal çevreleri aracılığıyla gözlem yoluyla öğrenir ve model alınan davranışları içselleştirerek tekrar eder. Buna göre öğretmenlerin sınıfta sabır gerektiren ortamlar oluşturmaları, çocukların sabır davranışlarını gözlemlemelerini ve bu davranışları taklit etmelerini sağlayabilir. Böylece öğretici, sınıfta benzer ortamlar oluşturduğunda çocuğun önceden gözlemlediği sabır davranışını ne derece kendine rol model aldığını gözlemleyebilir.

Ölçmenin temel amacı, “Belirlenen kriterlerin varlığı, uygulanan ölçme yöntemiyle tespit edilebilir mi? Ölçme sonucunda çocuklar belirlenen kazanımlara sahip mi?” gibi sorulara yanıt bulabilmektir. Bu sorular, ölçme sürecinin etkinliği ve somut sonuçlara ulaşılabilmesi için kritik öneme sahiptir. Bloom Taksonomisine göre belirleyeceğimiz sabır davranışları hem dersin kazanımlarını hem de ölçme kriterlerini bize sunmaktadır.

“Sabır” Değerine İlişkin Bloom Taksonomisine Göre Kurs Ortamında Gözlemlenebilecek Bilişsel-Duyuşsal-Psikomotor Davranış Örnekleri:

Sabır kelimesinin anlamını öğrenir ve tanımlar. Sabır gerektiren bir durumu tanır. Allah'ın sabırlı olanları sevdiğini bilir. Peygamberimizin sabır davranışına örnek verir. Sabırla beklemenin normal bir davranış olduğunu kabul eder. Sabır gerektiren bir durumda, sabırlı olmanın hoş bir şey olduğunu ifade eder. Sabır davranışı gösteren arkadaşlarına olumlu tepki verir. Oturacağı sandalyeyi alırken sıranın kendisine gelmesini bekler. Ders anlatımı sırasında sınıf içinde dolaşmaz. Birisi konuşurken konuşmaz. Konuşmak için sessizce parmak kaldırır. Bir oyun veya aktivite sırasında sırasını beklerken sabırlı olur. Bir oyuncuğu veya materyali sırayla kullanmak için sabırlı davranır. Bir etkinlik sırasında acele etmeden, sabırlı bir şekilde hareket eder. Etkinlik sırasında düzen sağlar. Özgün bir aktiviteyi sabırlı bir şekilde tamamlarken küçük detaylara dikkat eder. Yemek saatinde herkesin tabağına yemek konulmasını bekler. Yemeği acele etmeden yer ve yemek kurallarına uyar, acele ederek kuralları bozamaz. Herkesten önce yemeğe başlayan arkadaşını, beklemesi gerektiği konusunda uyarır. Yemek saatinde yapmak istediği başka etkinlikleri erteleyerek yemeğine odaklanır. Sandalyesini almak için öndeki arkadaşlarını bekler. Kapıdan geçmek için geçmekte olan arkadaşını bekler. Bir etkinlik yapılırken devamlı başka bir etkinliğin ne zaman yapılacağını sormaz. Yeni etkinliğe geçmek için yapıyor olduğu etkinliği tamamlamayı bekler. Sıra olunca sıranın önüne geçmez. Arkadaşının kullandığı malzemeyi o işini bitirmeden elinden almaz.

Ölçmenin faydalarından biri de çocuğun kurs dışında edindiği deneyimlerde, sabır davranışıyla bağlantılı durumları fark etmesi ve bu durumlarda sabretmesi gerektiğini bilmesidir. Bu bağlamda, çocuğun sabır davranışını ev, park, doğa veya günlük yaşantısında karşılaşılabileceği örneklere dayandırarak ifade edebilmesi de beklenir. Kurs ortamındaki eğitimin, bu tür bağlantılar aracılığıyla günlük hayata aktarılması, sabır değerinin gerçek anlamda benimsenmesine katkı sağlar. Bu bilginin kavrandığı, kurs ortamındaki ölçme faaliyetleriyle belirlenebilir. Bu sebeple kurs dışındaki yaşantılarda uygulanabilir sabır davranışlarının neler olduğu belirlenmeli ve kurs ortamında işlenmeye uygun olanlar seçilerek desteklenmelidir.

Örnek olarak annemiz yemek yaparken yemeğin pişmesini sabırla beklemek, ağabeyinin veya ablasının ödevini yaparken onları rahatsız etmemek ve oyun için ödevlerini bitirmelerini beklemek, istediği bir oyuncak veya başka bir şeyin alınamayacağı söylendiğinde ısrarcı olmamak ve alınacağı günü beklemek gibi davranışlar kurs dışı yaşantılarda sabır davranışıyla ilgili örnekler olarak verilebilir.

Ders İçeriğinin Ölçme Yönünden İncelenmesi

Ders içeriğinin ölçme yönünden değerlendirilmesi, eğitimin planlanmasında ve uygulanmasında kritik bir role sahiptir. Bloom Taksonomisine göre belirlenen ölçme kriterleri dersin aynı zamanda kazanımlarını oluşturur (Kunt – Yılmaz Bursa, 2024: 796-

799). Bloom Taksonomisine göre ölçme kriterlerinin ve kazanımlarının belirlenmesi aşamasından sonra, ders içeriğinin, bu kazanımları 4-6 yaş seviyesine uygun etkinliklerle sağlayıp sağlamadığı değerlendirilir. Eğitim içeriği buna göre oluşturulur. Ölçme açısından ders içeriğinin incelenmesinde şu sorulara yanıt aranmalıdır: Kazanımlar, ölçülebilir ve gözlemlenebilir şekilde tanımlanmış mıdır? Hedeflenen davranışların gözlemlenmesi için uygun ölçme araçları seçilmiş midir? Ölçme sonuçları hem çocukların gelişimini hem de ders içeriğinin etkinliğini değerlendirmek için yeterli olacak mıdır?

Sabır ünitesinin etkili bir şekilde ölçülebilmesi için öğretmen, kitapta yer alan kazanımlarla sınırlı kalacak, bu kazanımların dışına çıkamayacaktır. Bu noktada şu soruların cevabı araştırılmalıdır: Kitapta geçen sabır ünitesinin kazanımları ve konunun işlenişi nasıl tanımlanmıştır? Sabır ünitesinde “sabır davranışları” için verilen örnekler nelerdir? Sabır ünitesi, öğretmenin çocuğu kurs ortamında sabır davranışı kazandığına dair gözlem yapmasına olanak sağlayan bir alt yapıya sahip midir? Sabır davranışını ölçebilmek için kazanımlar ve konu içeriği, Bloom Taksonomisine göre oluşturulan kriterlerle ortak ve farklı yönler bakımından nasıl bir ilişki içindedir?

Sabır ünitesi müfredatta yedi farklı ders içeriğiyle ele alınmıştır (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024: 209-232). Dersin kazanımları arasında sabırlı olmayı gerektiren durumlara örnekler verebilme, gerektiğinde isteklerini erteleyebilme, Allah’ın sabırlı davranmayı sevdiğini ifade edebilme ve sabırlı olmanın olumlu sonuçlarını fark edebilme kazanımları yer almaktadır. Bu kazanımlar, ders içeriğinde işlenen hikâyeler doğrultusunda şekillendirilebilecek genel ifadeler olarak sunulmaktadır.

Ders içeriği, sabır davranışını deneyimlemeyi destekleyen etkinlikleri kapsamakta ve çocukların sabır davranışını tecrübe ederek içselleştirmelerine olanak sağlamaktadır. Örneğin ders programında, çocukların bir hafta boyunca açmadan içinde ne olduğunu merakla bekleyecekleri “Sabır Zarfı” etkinliği, seramik hamurla şekil yapma ve boyama etkinliği, buğdayın sabır dolu yolculuğunu gösteren ekme yapma etkinliği gibi uygulamalar yer almaktadır (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024: 215-218, 228-230).

Kavramsal düzeyde, Peygamberimizin hayatından ve doğadaki canlılardan seçilen örnekler aracılığıyla sabır kavramı somutlaştırılmıştır. Örneğin, Peygamberimizin çocuk yaşta Enes’e karşı gösterdiği sabırlı tutum ile minik tırtılın kelebek olma süreci çocuklara sabır kavramını somut bir bağlamda aktaran hikâyeler arasındadır. Bunun yanı sıra, çocukların kendi günlük yaşantılarıyla özdeşim kurabilecekleri küçük hikâyelere yer verilmiş; sabrı deneyimlemeye yönelik eğitsel oyunlarla ders içeriğinin, çocuklar için aktif ve ilgi çekici bir yapı oluşturması hedeflenmiştir. Ali adındaki bir çocuğun evden okula giderken karşılaştığı sabır gerektiren durumları içeren hikâyeye, sabırsız Dina’nın okulda sabırsız davranarak

yaşadığı zorlukları anlatan senaryo hikâye türüne örnek gösterilebilir. Eğitsel oyunlar kapsamında ise müzik durduğunda hareketsiz kalmayı gerektiren “Sabırlı Heykeller” oyunu, çocuklara sabır kavramını eğlenceli bir şekilde öğretmeyi amaçlayan etkinlikler arasında yer almaktadır (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024: 209-214).

Her dersin sonunda ilgili kazanımları ölçmeye yönelik soru odaklı bir değerlendirme aşaması bulunmaktadır. Ancak, bu süreç yalnızca sorularla sınırlı bir değerlendirme biçimi olarak görülmemelidir. Ders boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, çocukların sabır davranışlarını gözlemlemeye imkân tanıyan ve değerlendirme sürecine katkı sağlayabilecek uygulamalar içermektedir. Bu yönüyle, değerlendirme süreci yalnızca soru yanıtlamaktan ibaret olmayıp, çocukların sabır becerilerini gösterme ve uygulama fırsatları sunan bir yapıya sahiptir.

Tüm bu içeriklerin sabırla ilgili ifadeleri incelendiğinde, konu içeriğinin Bloom Taksonomisi'nin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarına uygun şekilde oluşturulduğu görülmektedir. Bu bağlamda, ders içeriğiyle hedeflenen kazanımların 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik konu anlatımı açısından yeterli olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, dersin değerlendirilmesi sırasında çocuklara yöneltilen sorular, çocukların dersi ne ölçüde kavradığını anlamaya yönelik bir ölçme aracı olarak işlev görmektedir. Ancak bu değerlendirmenin farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle nasıl çeşitlendirilebileceği sorusu, bu araştırmanın temel konuları arasında yer almaktadır. Nitekim 4-6 yaş din eğitimi programında çeşitli ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu ve öğreticilerin kullandıkları ölçme yöntemlerinin sınırlı olduğu görülmektedir (Topsakal, 2024: 88, 105). Şu anda gerçekleştirilen bu faaliyet, sınıf ortamında uygulamaya geçmemiş teorik düzeyde bir ölçüm olarak nitelendirilebilir. Ölçümün somut verilere dönüşmesi, sınıf içinde uygulanırken gerçek deneyim ve yaşantılar yoluyla gerçekleşecektir.

Ölçme Yönteminin Belirlenmesi

Değerlendirme, genel olarak “Formal Değerlendirme, İnfomal Değerlendirme, Geleneksel Değerlendirme ve Alternatif/Otantik/Portfolyo Değerlendirme” olarak dört başlıkta incelenmektedir. Bu değerlendirme türleri aynı zamanda eğitim sürecine doğrudan katkı sağlayan değerlendirme yöntemleri olarak da ele alınmaktadır (Işıkoğlu Erdoğan - Canbeldek, 2017: 1306-1327; Ördek İnceoğlu - Evran, 2022: 115-168; Yiğit, 2024: 149-150,157).

Teknolojinin eğitim alanına entegrasyonu, ölçme ve değerlendirme süreçlerine yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu bağlamda, gelişen teknolojik zemini dikkate alarak Teknoloji Destekli Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi (Koç, 2023) de bu kategorilere eklenebilir. Ancak, teknolojinin kullanım alanının oldukça geniş olması nedeniyle, bu yöntem Alternatif değerlendirmeden farklı müstakil bir başlık altında ele alınacaktır.

4-6 yaş grubu çocukların din eğitimi süreci; etkinliklerin çeşitliliği, çocukların öğrenme sürecinde aktif rol alma istekleri ve onlarla geçirilen zamanın kesintisiz olması nedeniyle, birden fazla ölçme yönteminin bir arada kullanılmasının hem uygun hem de görece kolay bir süreç olduğu söylenebilir.

Formal değerlendirme

Formal değerlendirme, doğrudan eğitim sürecini ölçmeye yönelik olmamakla beraber çocuğun gelişim özelliklerini belirlemeye yönelik bir süreçtir. Çocuğun gelişiminde yaşanan aksaklıklar, eğitim sürecini doğrudan etkileyebileceğinden, bu tür değerlendirmeler kritik bir öneme sahiptir (Işıkoğlu Erdoğan - Canbeldek, 2017: 1308-1309). Formal değerlendirme, uzmanlar tarafından uygulanan ve “Psikometrik Testler” olarak bilinen değerlendirme araçlarını içerir (Gözün Kahraman - Ceylan & Korkmaz, 2015: 62-63). Formal değerlendirme çocuğun eğitim sürecine gelişimsel olarak hazır oluşunu belirlemeyi sağlar.

İnformal değerlendirme

İnformal değerlendirme, öğretmenin gün içerisinde çocukların gelişim süreçlerini ve öğrenme kazanımlarını değerlendirmesi ve eğitsel kararlar alması için kullanılan bir tekniktir. Bu değerlendirme yöntemi, iki temel unsuru içermektedir: görüşme ve gözlem (Işıkoğlu Erdoğan - Canbeldek, 2017: 1309).

Görüşme, çocuğu tanımak amacıyla çocuktan ya da ailesinden bilgi alınması sürecidir. Sorulacak soruların önceden belirlenmesi durumunda süreç, yapılandırılmış veya yarı yapılandırılmış görüşme olarak adlandırılırken; soruların belirlenmediği durumlarda ise yapılandırılmamış görüşme olarak tanımlanır. Görüşmeler, birebir ya da grup görüşmesi şeklinde uygulanabilir (Işıkoğlu Erdoğan - Canbeldek, 2017: 1309-1310). Çocuk hakkında alınan bilgiler oldukça önemlidir; çünkü çocuğun hangi aktivitelerden hoşlandığı, öğrenmeye açık olduğu alanlar ve yetenekleri, işlenen dersin kavranışına yön verecektir. Örneğin, sabır ünitesi işlenmeden önce, veliden çocuğun aceleci olup olmadığı veya sabır gösterip göstermediği hakkında bilgi talep edilebilir. Sabırla ilgili "sabır zarfı" etkinliği sırasında, çocuğun evdeki tutumu hakkında bilgi toplanabilir. Sabır ünitesinin tamamlanmasının ardından çocuğun sabır davranışında değişim gösterip göstermediği konusunda veliden geri bildirim alınabilir. Çocuğun sabır davranışları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için velilere "4-6 Yaş Sabır Tutum Ölçeği" gibi yapılandırılmış bir ölçme aracı geliştirilip sunulurken, değerlendirme araçları çeşitlendirilebilir. Nitekim yapılan bir çalışmada “Okulöncesi Değerler Ölçeği Aile ve Öğretmen Formu” geliştirilerek ölçeğin saygı, sorumluluk, dürüstlük, işbirliği, paylaşım, dostluk/arkadaşlık değerlerini belirlemek amacıyla kullanılabileceği ve

okulöncesi dönem çocuklarının değer düzeylerini belirleyecek ölçme araçlarına ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır (Neslitürk - Çeliköz, 2015: 35-36).

Gözlem, çocukların gelişimlerini izleme, değerlendirme, eğitsel uygulamalarla ilgili planlamalar yapma, karar verme ve bu süreçte toplanan bilgileri “Gözlem Kayıtları” adıyla kaydetme amacıyla tekrarlanan ve sürekli uygulanan bir tekniktir (Işıkoğlu Erdoğan - Canbeldek, 2017: 1310). Gözlem, çocuk hakkında doğrudan duyu organları aracılığıyla bilgi edinmeyi ifade eder. Gelişigüzel gözlem yapılabilir ancak eğitsel açıdan faydalı ve güvenilir sonuçlar elde edebilmek için sistematik gözlem tercih edilmelidir.

Bu bağlamda, sabır davranışına yönelik kazanımlarını değerlendirmeye ilişkin gözlem kayıt örneklerine yer verilerek, ölçme sürecinin somut bir çerçevesi sunulacaktır.²

Tablo 1. Anekdot kaydı örneği

(Anekdot Kaydı Örneği)	
Çocuğun Adı/Yaşı: Öğrenci 1/4	
Gözlem Tarihi: 20.09.2027	
Gözlenen mekân ve çocuk grubu	Sınıf içi, sandalyelerin üst üste dizildiği köşe, tüm çocuklar
Gözlenen Durum	Ayşe tüm çocuklarla birlikte sandalyelere doğru koştu. En üstteki sandalyeyi hızla aldı. Sandalyeyi diğer arkadaşlarına çarpıp onları düşürerek sandalyelerin önünde kalabalık oluşturan çocukların içinden çıkmaya çalıştı. Sandalye almak isteyen diğer çocukları «Öğretmenim geçemiyorum, arkadaşlarım bana çarpıyor» diyerek şikâyet etti.
Yorumlar	Bu hafta çocukların kurstaki ilk haftalarıdır. Çocuklara bu hafta sınıf kuralları açıklanmış, sandalye alırken sıra olmamız ve arkadaşımızı beklememiz gerektiği anlatılmıştır. Ayşe'nin sınıf kuralına henüz uyum sağlayamadığı görülmüştür. Sabır ünitesinin müfredatta belirtilen zaman yerine ilk haftalarda anlatılarak sınıf kurallarına uyum ve sabır davranışı geliştirmeleri desteklenebilir.

Tablo 2. Kontrol listesi formu örneği

(Kontrol Listesi Formu Örneği)
Sabır Davranışı Gelişim Kontrol Listesi
Çocuğun Adı: Öğrenci 2
Çocuğun Yaşı: 5

² Tablo formatları, Işıkoğlu Erdoğan ve Canbeldek'in çalışmasından din eğitimine uyarlanmış olup, orijinal halleri ilgili çalışmada belirtilen kaynağa dayanmaktadır. Bu gözlem formları eğitimcilerle fikir vermesi açısından öneri mahiyetinde oluşturulmuştur. Bu çalışmada katılımcı temelli veri bulunmamaktadır.

Sabır Davranışları	Evet	Hayır
Birisi konuşurken konuşmaz.	+	
Birisi konuşurken sözü bölmez.	+	
Konuşmak için parmak kaldırır.	+	
Parmak kaldırırken «Ben! Ben!» demez.		+
Parmak kaldırıncaya öğretmenin kendisine söz vermesini bekler.	+	
Parmak kaldıran başka bir çocuğa söz verilince, kendisine söz verilmediği için küsmez.		+

Tablo 3. Derecelendirme ölçeği örneği

(Derecelendirme Ölçeği Örneği)					
Çocuğun Adı/Yaşı: Öğrenci 3/5					
Tarih: 20.09.2027					
Gözlemci: Öğretici Adı-Soyadı					
1= Hiçbir zaman					
2= Nadiren					
3= Bazen					
4= Sık sık					
5= Her zaman					
SABIR DAVRANIŞI	1	2	3	4	5
Oyun oynarken sırayla oynamayı kabul eder.					×
Bir oyuncak/materyali sırayla kullanmak için sabırlı davranır.					×
Arkadaşının elindeki oyuncak/materyali elinden çekip almaz.					×
Sıraya geçerken sıraya girmiş olan arkadaşlarının önüne geçmez.					×
Sabır gerektiren durumda «Her şeyin bir zamanı var» gibi sabır ifadeleri kullanır.			×		

Tablo 4. Holistik rubrik örneği

(Holistik Rubrik Örneği)					
Çocuğun Adı Soyadı/ Yaşı: Öğrenci 4/ 5					
Tarih: 20.09.2027					
Performans: Sabırlı şekilde yemek saatine katılabilme					
1 (Başarısız)	2 (Başlangıç)	3 (Gelişmekte)	4 (Başarılı)	Başarı Düzeyi	Görüşler ve Öneriler
Yemek saatinde yemek yemeyi reddeder ve başka bir aktiviteye yönelir.	Yemeğe gelir ancak yemeği bitirmeden kalkmak ister.	Yemeğe gelir, yemek yerken çok hareketlidir. Ayakta gezinerek yer.	Yemeğe gelir, yemeğini oturarak, yemeğiyle ilgilenerek herkesle birlikte bitirir.		

Geleneksel değerlendirme

Geleneksel ölçme araçları, yazılı yoklama, kısa cevaplı testler, sözlü sınavlar, doğru-yanlış testleri, çoktan seçmeli testler ve eşleştirmeli testler gibi değerlendirme yöntemlerini kapsamaktadır. 4-6 yaş grubu çocuklar henüz okuma-yazma becerisine sahip olmadıklarından, geleneksel değerlendirme yöntemlerinin nasıl kullanılacağı belirlenmelidir. Geleneksel ölçme araçları işitsel ve görsel öğelerle kullanılabilir. Örneğin, sabır ünitesinde yer alan “Doğru-Yanlış Oyunu”, geleneksel değerlendirmenin “Doğru-Yanlış Testi”nin 4-6 yaş grubuna uyarlanmış bir örneği denilebilir. Çocuklar, “Dondurmacıdan dondurma alırken sıraya girmeli ve sıranın bize gelmesini sabırla beklemeliyiz, okulda ellerimizi yıkarken sıra olmadan herkesi iterek öne geçmeliyiz” gibi yönergeler için doğru yönergeye yeşil, yanlış yönergeye kırmızı kart kullanarak tepki vermektedirler. Bu sayede sabır davranışlarını anlayıp anlamadıkları ve işlenen dersin etkililiği gözlemlenerek ölçme süreci gerçekleştirilmektedir. Sabır ünitesinin ilk dersinde geçen Ali adlı çocuğun kırmızı ışıkta bekleyip beklememesi durumunu (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024: 210) içeren görseller hazırlanarak, çocuklardan sabır davranışını ifade eden görseli seçmeleri istenebilir. Ayrıca, Ali’nin yemek pişerken beklediği ve beklemediği durumları içeren görseller hazırlanarak Ali’nin sabır göstermediği için sıcak yemeğin dilini yakması, çiğ yemeğin tadının hoş olmaması gibi karşılaşılabilecek sonuçlar öğrencilere sorulabilir.

Dini bilgilerin yapısı, geleneksel ölçme yöntemlerine başvurulmasını gerektirebilir. Özellikle sure ve dua ezberleri, geleneksel bir yöntem olan ezber dinleme faaliyeti ile değerlendirilebilir. Bu süreçte, her çocuğun ezberlediği sure veya dua için “artı/eksi/yarım artı” işaretlenen bir kontrol listesi formu oluşturulabilir.

Bu kontrol formu, çocukların ezber sürecine aktif katılım sağlamalarına imkân tanıyacak şekilde tasarlanmalıdır. Ezberlenecek her pasaj, bir fon kartonu üzerinde içi boş kalpler ile temsil edilebilir. Çocuk ezberini tamamladıkça, öğretmen bu kalpleri sticker veya yapışkan süs ile doldurarak süreçte ilerleme sağlandığını gösterebilir

Alternatif/ Otantik/ Portfolyo değerlendirme

Alternatif değerlendirme yaklaşımlarından en bilinenleri oyun temelli, dinamik, program temelli değerlendirme ve portfolyo değerlendirmesi olarak belirtilebilir (Işıkoğlu Erdoğan - Canbeldek, 2017: 1318). Bu yaklaşımda, yalnızca sonuca değil, çocuğun öğrenme sürecine de odaklanılır. Değerlendirme sürecinde hem öğretmen hem de çocuk aktif olarak yer alır ve bu durum, karşılıklı etkileşimi artırır. Çocukların analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey düşünme becerilerini ortaya koymalarını teşvik eder.

Oyun temelli değerlendirme, öğretmenlerin oyun oynayan çocukları bireysel veya grup olarak sistematik bir şekilde gözlemleyerek çocukların gelişimsel ve akademik yeterlilikleri hakkında bilgi edindiği bir süreçtir. Oyun temelli değerlendirme, çocuğun tüm gelişim alanları ile ilgili doğrudan ve kapsamlı bilgiler sunar. Oyun esnasında çocukların sorumluluk, paylaşma, sabırlı olma, doğruluk ve güven gibi sergiledikleri ahlaki durumların, uygulanan öğretim programının sonucunda bilinçli bir şekilde benimsenip benimsenmediği gözlemlenebilir. Çocuğun oyun oynarken “sabırla beklemesi”, sabır ünitesinin kazanımlarını hayat geçirme becerisini gösterebilir.

Program temelli değerlendirme “gözlem ve çeşitli ölçme araçları ile eğitim programlarının etkililiği hakkında veri toplama, elde edilen verileri programın etkililiğinin işaretçileri olan ölçütlerle karşılaştırıp yorumlama ve programın etkililiği hakkında karar verme süreci” olarak tanımlanmaktadır (Demirtaş, 2017: 758). Programın etkililiği sınıf içinde uygulanırken netleşir. Örneğin bir etkinlik 4 yaş grubundaki çocuklar için zor gelebileceği gibi, 6 yaş grubu için fazla basit ve sıkıcı olabilir. Bu nedenle, müfredatta ele alınan dini konuların, çocuğun seviyesine indirgenerek açıklığı ve anlaşılabilirliği test edilmelidir. Dersi işlerken öğretmenin konulara ne eklediği ve ne çıkardığı, konuya ilişkin yapılabilecek başka etkinliklerin olup olmadığını keşfetmesi ve uygulanan etkinliklerin çocuklar üzerinde ne denli etkili olduğu, hikâyelerin ilgi çekici olması ve çocukların uzun süre dikkatlerini toplayabilmek için kullanılacak materyallerin bulunup bulunmadığı, teknolojik altyapı gerektiren uygulamalar için imkânların yeterliliği, yardımcı elemanın olup olmaması programın hedeflerine ulaşma düzeyini belirleyen unsurlardandır.

Sınıf içerisinde konular işlenirken çocukların derse katılım isteği göstermeleri, konu hakkında sorular sormaları, konuyu kendi fikirleriyle entegre edebilmeleri,

konuyu merak etmeleri, konu hakkında konuşmaya istekli olmaları, yapılan etkinliğe katılmak istemeleri, ders sürecinde dersten mutlu olduklarının gözlemlenmesi, konu hakkında arkadaşları arasında konuşmaları, konuyu evde aileleriyle paylaşmaları programın etkili olduğunu gösterebilir.

Portfolyo değerlendirme eğitim programındaki amaçlarla ilgili gelişmeleri görmeyi sağlayan çocukların süreç boyunca yaptıkları ürünlerin, çalışmaların sistematik bir şekilde toplanıp organize edilmesiyle oluşan gelişim dosyalarıdır. Çocuğun gelişimini ve öğrenmelerini en iyi şekilde yansıtan örnekler dosya üzerinde düzenlenir ve paylaşılır (Işıkoğlu Erdoğan - Canbeldek, 2017: 1320).

Portfolyo değerlendirmede, din eğitimi konularının 4-6 yaşa uygun hangi materyallerle temsil edilebileceği ve değerler eğitimi konularının portfolyo değerlendirme için uygunluğu araştırılmalıdır. Dini bilginin yapısına—örneğin somut veya soyut oluşuna, bilgi düzeyinde ya da uygulama düzeyinde oluşuna—göre geliştirilebilecek etkinlikler ve materyaller çeşitlilik gösterebilir.

Din eğitiminde soyut konulara ait gelişmeyi portfolyoda göstermek, alanın düşündürücü yönlerinden biridir. Örneğin sabırlı davranış, doğrudan somut materyallere aktarılması zor bir durumdur. Bu zorluğu gidermek için çocuğun sabır davranışı gösterdiği etkinliklerin video kayıtları eklenebilir. Sabır ünitesinin “Sabır Zarfı”, “Sabırlı Çocuk Başarı Belgesi”, sabırla yapılan seramik hamurundan şekil çalışması, “Sabırla Bekliyorum” oyunu için yapılan şapka, kelebeğin yaşam döngüsüne ait boyama sayfasının çocuklar tarafından doğru sıraya göre fon kartonuna yapıştırılmış hali portfolyoya eklenebilir (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024: 218, 222, 226-227). Portfolyo değerlendirme sürecine dâhil edilebilecek sabır konulu etkinliklere, turşu kurma ve çim adam büyütme gibi faaliyetler eklenebilir. Kullanılan meyve ve sebzenin turşuya dönüşme sürecini beklemek, çocuklara sabırlı olmayı öğretir. Benzer şekilde, çim adamın çimlerinin çıkması sürecinde düzenli olarak sulama ve bakım yapma gerekliliği, sabır pratiği açısından faydalıdır. Sabır Kavanozu oluşturularak, çocukların sabırlı bir şekilde tamamladığı her eylem için kavanoza küçük nesnelere (boncuk, taş, pul gibi) eklemeleri ve kavanoz dolduğunda bir ödül veya özel bir etkinliğin gerçekleştirilmesi portfolyoya eklenebilir. Sabretmeyi gerektiren puzzle ve mandala çalışmaları dâhil edilebilir.

Bu etkinliklere ek olarak, aile katılımını içeren çalışmalar da portfolyo değerlendirme sürecini destekleyebilir. Örneğin, çocuğun sabır gerektiren bir anıya, hikâyeye veya olaya dair duygu ve düşüncelerini ifade ettiği yazılı ya da görsel materyaller portfolyo dosyasına eklenebilir. Örneğin, bir çiçeğin büyümesini takip eden bir çocuğun fotoğrafları süreci belgelendirebilir. Bu etkinlikle ilgili “Bitki Günlüğü” oluşturulması ve çocuğun “Bugün bitkimi suladım, yaprakları biraz büyüdü” gibi ifadelerinin velisi tarafından deftere kaydetmesi istenebilir. Velilerin yardımıyla,

çocuklardan sabrettikleri anları resim çizerek anlattıkları bir “Sabır Günlüğü” portfolyoda yer alabilir.

Portfolyo değerlendirme için seçilecek her etkinlik, çocuğun eğitim sürecinde ölçülmesi beklenen bir veya birden fazla özelliği değerlendirebilir nitelikte olmalıdır. Böylece hem eğitim programına uygunluk sağlanabilir hem de çocukların kişisel gelişimleri detaylı bir şekilde izlenebilir.

Portfolyo uygulaması sırasında 4-6 yaş grubunun yaptığı etkinlikleri aileler tarafından saklanması yaşanan zorluklar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, portfolyo değerlendirme yapılabilmesi için velilerin, çocuğun etkinliklerini saklamaları gerektiği yönünde önceden bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu sürecin kolaylaşması için portfolyo dosyalarının dijital formatta oluşturulması önerilebilir.

Dinamik değerlendirme eğitim çıktısı olarak öğrencilerin yalnızca bir bilgiyi bilip bilmediklerine değil, o bilgiyi öğrenme sürecinde sahip oldukları öğrenme potansiyelini ortaya çıkarmaya odaklanan bir yaklaşımdır (Palut, 2005: 28-29; Akşın Yavuz - Zembat, 2016: 13). Bu değerlendirme yöntemiyle öğrencinin öğrenme hızı, neleri öğrenip öğrenemediği, üst düzey öğrenmelere geçme kapasitesi, yeni öğrenmelere açıklığı ve problem çözme becerisi değerlendirilir.

Dinamik değerlendirme süreci, test anına kadar kazanılmış bilgilerden ziyade, test süresince sunulan (öğretilen) bilgiyi işleme, uygulama ve tekrar uygulama kapasitesine odaklanır (Palut, 2005: 28-29). Bu yöntem, öğrencinin yapamadıklarından çok başarabildiklerine odaklanan bir ölçme ve değerlendirme metodudur. Dinamik değerlendirme ile öğrencilerin öğrenme süreçleri daha iyi anlaşılır, ihtiyaçları araştırılır, tavsiyelerde bulunulur ve uygun müdahaleler tasarlanır (Akşın Yavuz - Zembat, 2016: 16-17).

Dinamik değerlendirme, “test, öğret ve tekrar test et” modeliyle özetlenebilir. İlk olarak öğrencinin temel bilgi seviyesi basit sorular sorularak ölçülür. Ardından etkileşimli bir şekilde, öğrencinin aktif katılımı sağlanarak, öğretim etkinlikleri gerçekleştirilir ve konu öğrenciye öğretilir. Son olarak öğrencinin konuyu ne derece öğrendiğini anlatarak ve göstererek ifade etmesi beklenir. Öğrenci başarılı olana kadar farklı stratejiler geliştirilerek süreç tekrarlanır (Palut, 2005: 32).

Dinamik değerlendirmenin, çocukların gelişim özellikleri ve öğretilen dini bilgilerin içeriği bakımından, gerek müfredat kapsamında gerekse öğretmenin inisiyatifi altında 4-6 yaş Kur’an kurslarında hâlihazırda uygulandığı söylenebilir. Bu yaş grubunda ders içeriği genellikle öncelikle konu hakkında soru sorma, ardından bilgilendirme ve uygulamaya yönelme şeklinde yapılandırılmaktadır.

Örneğin, "Sabır" ünitesinin Ali Sabretmeyi Öğreniyor ve Sabırsız Dina dersleri, dinamik değerlendirme yaklaşımı ile şu şekilde uygulanabilir:

Ön test aşamasında çocuklara “En çok sabırsızlandığın anı hatırlıyor musun?” sorusu yöneltilerek, o anı dramatize etmeleri istenir. Çocuklar bir asansör gelmesini bekliyormuş gibi rol yaparak sabırsızlık deneyimini somutlaştırarak öğrenirler. “Sabırlı Heykeller” oyunuyla çocukların sabırlı olma becerileri gözlemlenir ve başlangıçtaki davranışları kayıt altına alınır.

Öğretim aşamasında “Ali Sabretmeyi Öğreniyor” veya “Sabırsız Dina” hikâyesi çocuklarla birlikte dramatize edilerek öğrenmeye katılım teşvik edilir. Ders boyunca çocukların sabırla beklemeleri gereken ikramlıklar dağıtıldıktan sonra “Sabırlı olmayı seçtiğinizde kendinizi nasıl hissettiniz?” sorusu yöneltilerek, çocukların deneyimlerini paylaşmaları sağlanır. Böylece, çocuklar kendi tecrübelerine odaklanarak sabır duygusunu anlamlandırmış ve öğrenmiş olurlar.

Son test aşamasında ilk test aşamasındaki sorular yeniden sorularak, çocukların yanıtlarındaki değişimler karşılaştırılır ve gözlemlenir. Hikâyeye ilişkin “Ali sabırsız davransaydı ne olurdu? Hikâye nasıl değişirdi?” gibi sorular yöneltilerek özgün ve dinamik düşünme teşvik edilir.

Dinamik değerlendirme süreci etkileşimli bir süreç olduğu için öğretmenden ipucu veya yapıcı geri bildirim sunması beklenir. Örneğin, sabır ünitesinde, öğrencinin bekleme sürecindeki davranışlarını gözlemleyen öğretmen “Gördüğüm kadarıyla çok iyi sabrettin! Sonuna kadar bekleyebildin, kendini nasıl hissettin?” gibi yönlendirici bir geri bildirimle çocuğun içsel farkındalığını artırabilir. Eğer öğrenci sabır konusunda zorlanıyorsa, öğretmen “Bazı anlar zor olabilir. Beklerken kendini nasıl rahatlatabileceğini düşünelim mi?” diyerek problem çözme sürecine destek olabilir. Bu şekilde dinamik değerlendirme yöntemiyle çocukların konuya dair geliştirdikleri becerileri müfredat kapsamında değerlendirilmiş olur.

Teknoloji destekli ölçme ve değerlendirme

Günümüzde teknoloji, hayatın tüm alanlarında farklı deneyimler sunan ve yaşamı kolaylaştıran bir araç olarak önemli bir rol oynamaktadır. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda teknolojinin eğitim sahasına entegrasyonu kaçınılmazdır. Söz konusu okul öncesi çocuğu olduğunda ise 4 yaş öncesinde ekrana maruz kalınması uygun değildir. 4 yaşa geldiğinde günde en fazla 10-20 dakika ile ekran süresi sınırlandırılmalıdır. Yaşa ve süreye uygunluk ile dijital ortamda sunulan içeriğin niteliği de büyük önem taşımaktadır. Bu içerikler asla çocuk için olumsuz örnek teşkil etmemeli (Samur - Horzum, 2022: 13), kısa süreli ve hedefe yönelik olmalı, kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalı, büyük butonlar ve net görseller içermeli, çocukların oynayabileceği basit tuş sistemleri veya fare ile etkileşim kurulabilecek tasarımlar tercih edilmeli, okuma becerisi henüz gelişmemiş çocuklar için kolay erişilebilir olmalı, sesli yönlendirmeler ve talimatlarla desteklenmeli (Samur - Horzum, 2022: 13), basit

ödülleri, tebrikler ve eğlenceli ses efektleri ile motivasyonu artırıcı nitelikte olmalıdır. Karmaşık tuşlamalar, erken çocukluk dönemine uygun değildir ve öğrenme süreçlerini olumsuz etkileyebilir. Bu kriterler doğrultusunda geliştirilen eğitim odaklı materyaller okul öncesi din eğitimini ölçme ve değerlendirme süreçlerinde kullanılabilir.

Dijital nitelikli materyaller, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde önemli avantajlar sunmaktadır. Günümüzde oldukça çeşitli dijital materyaller bulunmaktadır. Bunlardan bazıları zenginleştirilmiş/etkileşimli kitaplar, arttırılmış gerçeklik modelleri, dijital oyunlar, oyunlaştırmalardır. Veri toplama süreçlerini kolaylaştırmaları, analiz sürecini kısaltmaları, hızlı geri bildirim sağlamaları ve geçerlik ile güvenilirliği arttırmaları, bu materyallerin eğitimde kullanımını güncel, pratik ve kullanışlı hale getirmektedir. Ayrıca, bu materyaller çoklu zekâ, yapılandırmacılık ve öğrenci merkezlik gibi çağdaş öğretim yaklaşımlarını destekleyici bir nitelik taşımaktadır (Koç, 2023: 11-13). Dijital etkileşimli materyallerin öğrencilerin dikkatini çekmesinde, “oyun” özelliği ön plandadır. Hafıza oyunu, eşleştirme, bilmece, sıralama, boşluk doldurma ve yapboz gibi mekaniklerin eğitim hedefleri doğrultusunda tasarlandığında, bu oyunlar “eğitsel oyun” niteliği kazanmaktadır. Eğitsel oyunların temelde ölçme ve değerlendirme üzerine kurulu olduğu görüşü, birçok eğitimci tarafından benimsenmektedir (Koç, 2023: 7-36; Yiğit, 2024: 11). Bu oyunların tutum ve davranış değişikliği sağlayarak bir dönüşüm oluşturabilmesi için, din eğitiminin müfredatına uygun, eğitim bilimleri ve pedagojik ilkelerle uyumlu şekilde tasarlanması gerekmektedir. Aksi takdirde, dini içerikli bir dijital oyunun eğitim hedeflerini gerçekleştirmesi mümkün olmayacaktır (Gabriel - Dangl, 2020).

Eğitsel dijital oyunlar eğitimde ölçme değerlendirmede kullanılacak önemli bir materyal türüdür. Bu oyunların ölçme süreçlerine entegrasyonu çocukların din eğitimiyle verilmek istenen değerleri oyun sırasında yerine getirdikleri görevlerde ne derece başardıkları ve oyunu oynarken o değeri ne ölçüde içselleştirdiklerini belirleyen kriterlerin analiziyle başarılabılır.

Dijital materyalleri eğitimde ve ölçme-değerlendirme süreçlerinde etkili bir şekilde kullanabilmek adına, teknoloji ve eğitimin kesiştiği sahaları anlamak ve bu alanların potansiyelini fark etmek önemlidir.

4-6 yaş Kur'an Kursu öğretmenlerinin din eğitiminde ölçmeyi teknoloji desteğiyle uygulayabilmeleri için her öğretmenin sahip olması gerektiği gibi dini bilgiyi sunmada teknolojiyi kullanma becerilerini geliştirmeleri ve mesleki yeterlilikleri kapsamında teknolojik donanıma sahip olmaları gerekir (Bütün - Güneş, 2020: 173). Dijital etkileşimli materyaller, kullanılan platformun özelliğine göre kategorize edilebilir. Bu platformlar gelişim düzeyine göre Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0, Web 5.0 olarak adlandırılmaktadır (Arıkan, 2022: 28; Ersöz, 2025; eTwinning, 2025).

Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik kullanabilecekleri platformlara göz atmak yerinde olacaktır. “Web 2.0 uygulamaları” adıyla bilinen ve çevrimiçi kullanılabilen dijital oyun kapsamında pek çok uygulama mevcuttur. Ancak okul öncesi grubuna hitap edebilmesi açısından LearningApps, Kahoot!, Wordwall, Padlet ve Thinglink gibi araçlar basit sorular ve görsellerle din eğitiminde ölçme ve değerlendirmede kullanılabilir.

Dijital oyunlar çevrimiçi uygulama, aplikasyon ve masaüstü uygulama olarak erişilebilir.³ Dijital oyun tasarlamada kullanılan oyun motorları kullanılarak öğretmenler de dijital oyun geliştirebilirler (Savaş vd., 2021: 127-129). Erken çocukluk döneminin tamamlayıcı kazanımlarına yönelik tasarlanmış dijital oyunlar,⁴ ders akışı içerisinde ölçme ve değerlendirme etkinliği olarak kullanılabilir. Yapılan bir çalışmada sadece okul öncesi derslerde ve evde 20 dakikaya kadar dijital oyunlar oynayan çocukların daha yüksek düzeyde sosyal yeterlilik ve daha düşük düzeyde saldırganlık ve kaygı sergiledikleri bulunmuştur. Sınıfta dijital oyunların kullanılmasının, çocukların öğrenmenin amacını daha iyi anlamalarına potansiyel olarak yardımcı olduğu ve bu da onların oyun bağımlılığı geliştirmelerini engellediği belirlenmiştir. İyi organize edilmiş rehberli dijital oyunun okul öncesi çocukların sosyal gelişimini artırabileceği tespit edilmiştir (Fang, Tapalova, Zhiyenbayeva & Kozlovskaya, 2021: 3-4; Yurdaöz - İletir, 2023: 303).

Masaüstü tabanlı örneğin Microsoft Word, Microsoft Power Point gibi uygulamalarda basit düzeyde dijital oyunlar tasarlamak mümkündür. Ayrıca, bu yazılımlarla sınıf içinde kullanılmaya uygun etkinlikler hazırlanabilir.

Dijital bir oyun olarak sabır ünitesinde geçen “Minik Tırtıl” adlı hikâye (Diyaret İşleri Başkanlığı, 2024: 223-225), okul öncesi grubunun sabır değerini ve davranışını desteklemek amacıyla ve sabır davranışını ne düzeyde gösterdiğini ölçmek için tasarlanabilir. Eğitim müfredatı işlenirken, eğitimi pekiştirici olarak bu dijital oyun oynatılabilir.

Oyun öğelerini barındıran oyunlaştırma (gamification) yöntemleri, eğitimde oyun tabanlı eğitimin başka bir türüdür. Oyunlaştırmada amaç oyun değil, eğitimidir. Örneğin bir oyun içerisinde verilen ödüller oyunlaştırmada eğitim hedefleri gerçekleştirildikçe verilir. Oyunlaştırma, eğitimi oyun öğeleriyle entegre ederek sunar. Bu yöntem, çocukların doğru davranışları kazanmasını teşvik ederken, kazandıkları

³ Çocuklar için dini temalı oyunlar Son Peygamber Çocuk web sayfasında incelenebilir. <https://sonpeygambercocuk.info/tum-oyunlar>. Bu web sayfasında çocuklar için dini temalı oyunlar bulunmaktadır. Ancak bazı oyunlar metin ağırlıklı olduğu, oynanış mekaniği zor olduğu ve tasarımı karışık olduğu için erken çocukluk dönemine hitap etmemektedir. Yine de din eğitimi ve din eğitiminde ölçme ve değerlendirmeye yönelik geliştirilebilecek dijital oyunlarla ilgili örnekler sunması nedeniyle incelenmesi tavsiye edilir.

⁴ Çocuklar için yapılan oyunları bu sayfalardan inceleyerek fikir edinebilirsiniz. TRT Çocuk Oyunları ve MentalUP Eğitici Oyunlar, <https://www.trtcocuk.net.tr/oyun>, <https://www.mentalup.net/egitsel-ve-egitici-oyunlar>.

seviyeleri ölçmeyi kolaylaştırır (Bilmez, 2025: 47, 49). Oyunlaştırma, hem dijital ortamda hem de sınıf ortamına uyarlanarak uygulanabilir. Eğitim müfredatını temel alan bir yaklaşım benimsenerek müfredatın oyun tabanlı eğitim formatına dönüştürülmesi, sınıfta eğlenerek öğrenme ortamı oluşturabilir. Oyunlaştırma süreçleri, içsel ve dışsal motivasyon öğelerini destekler (Yılmaz, 2017: 42), eğitim hedeflerinin öğrencilerde davranış değişikliğine dönüşmesini sağlar, ölçme ve değerlendirme süreçlerini şeffaf bir şekilde takip ve analiz etmeyi mümkün kılar. Ayrıca oyunlaştırma teknikleri, ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin hepsini içinde barındıracak etkinliklerle senaryolaştırılabilir.⁵ Bu yöntem, eğitim hedeflerini öğrencilerin öğrenme süreçleriyle uyumlu bir şekilde şekillendirirken, davranış değişikliğini teşvik edici bir sistem sağlar.

Oyunlaştırmaya örnek olarak sabır ünitesindeki konular ve etkinlikler bir hikâyeye senaryolaştırılarak oyun öğeleriyle desteklenerek sınıf içi uygulanabilen bir oyunlaştırma etkinliğine dönüştürülebilir. Böylece çocuklar oyun içinde edindikleri ve kazandıkları yeni ünvanlarla eğitim hedefine güdülenmiş, ünite etkinlikleri ölçme aracının kriterlerine uyarlanmış ve her etkinlik aynı zamanda ölçme aracına dönüştürülmüş olur.

Teknolojinin din eğitiminde ölçme ve değerlendirmede kullanımına çocukların duaları ezberleme sürecini takip eden, yanlış okunduğunda düzelten ve motivasyon sağlayan bir sistemin geliştirilmesi, her güne bir iyilik yapmaya teşvik edici uygulamaların geliştirilmesi, çocukların kendi kararlarını vererek davranışlarına göre dallanan interaktif hikayeler, olumlu davranış geliştirmeye yönelik kısa senaryolar içeren öğrenme yönetim sistemlerinin kullanıldığı (LMS-Learning Management System) ölçme ve değerlendirme aktivitelerinin tasarlanabilirliği örnek verilebilir.

Sonuç

Her öğretmenin, işlediği konuların öğrencilerinin ne kadar öğrenip öğrenmediğini merak ettiği, ne kadar faydalı olup olmadığını sorguladığı anlar vardır. Her öğretmen, öğrencileri için verdiği çaba ve gayretlerin yeşerdiğini görmek, sonuç almak ister. Dersini öğrencileri için en anlaşılır ve zevkli hale nasıl getirebileceği sorusuyla gecesini gündüzüne katar. Burada eğitim kalitesini arttırmak ve öğretmenlerin yardımına koşmak için ölçme ve değerlendirme becerileri devreye girer. Öğretmenin süreci doğru yönetebilmesi için öncelikle toplumun ihtiyaçlarına göre öğretim programının genel hedeflerini bilmesi ve bu hedefleri kendi çalıştığı yaş

⁵ İngilizce dersi 6. Sınıf 'Yaşam' ünitesine ait bir oyunlaştırma senaryosundan ders planı örneği, din eğitimcilerine fikir vermesi açısından incelenebilir. Oyunlaştırma.co, <https://oyunlastirma.co/makale/gamfed-turkiye-egitim-ve-gelisim-ekibi-sunar-86-oyunlastirilmis-ders-plani-rutin-macerasi/>. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6. Sınıf 'Allah'ın Elçileri Peygamberler, Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri' ünitesiyle ilgili bir oyunlaştırma senaryosu. Oyunlaştırma.co, <https://oyunlastirma.co/makale/gamfed-turkiye-egitim-ve-gelisim-ekibi-sunar-80-oyunlastirilmis-ders-plani-peygamberlerin-izinde/>.

grubunun özelliklerine göre nasıl işleyebileceğini bilmesi gerekir. Buradan hareketle oluşturulan eğitim müfredatının ve eğitim materyallerinin işlevselliği sürekli olarak geliştirilmek üzere denemeye tabidir. Bu deneme sürecinin kontrollü ve planlı ilerleyebilmesi ölçme ve değerlendirmenin doğru uygulanmasına ve kaydedilerek raporlanmasına bağlıdır. Bu sebeple bu araştırmada din eğitiminde ve özellikle de 4-6 yaş grubu din eğitiminde ölçmeye neden ihtiyaç olduğu, ölçme ve ölçme yönteminin kriterleri, ölçmenin basamakları, ölçüm için gereken maddelerin nasıl oluşturabileceği, eğitim müfredatının uygunluğunun nasıl belirlenebileceği, 4-6 yaş grubuna uygulanabilecek ölçme yöntemleri üzerinde durulmuş ve örnekler sunulmuştur. Ayrıca dini bilginin içerik yönüyle somut ve soyut bilgiler içermesi bakımından ölçmeye nasıl konu olabileceği tartışılmıştır. Konunun belirginleştirilmesi için “sabır” ünitesi mercek altına alınarak genel bir çerçeve çizilmiştir. Bu meyanda araştırmada ulaşılan sonuçlar şunlardır:

1. 4-6 yaş grubunda din eğitiminin etkili bir şekilde verilmesi, dini bilginin çocukların seviyesine uygun olarak yapılandırılmasına ve öğretmenin bilgiyi çocuğun gelişim alanlarına uygun olarak sunabilme becerisine bağlıdır. Bilginin çocuklarla her etkileşimi, bu yapılandırma etkinliğinin test edildiği bir ölçme sürecidir.

2. Dini bilginin pedagojik açıdan doğru verilebilmesi, öğretmenin bu bilgiyi kendi iç dünyasında nasıl anlamlandırdığıyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, öğretmenlerin dinî bilgileri sunmadan önce Kur’an ve hadis perspektifine uygunluğunun değerlendirilmesi gerekmektedir.

3. Öğretmenler, dini bilgiyi sunarken öğrencinin hangi kazanımları elde etmesi gerektiğini önceden belirleyerek, ders içeriklerini bu doğrultuda planlamalıdır.

4. 4-6 yaş grubu öğrencileri okuma yazma becerisine sahip olmadığından, bu yaş grubuna yönelik ölçme yöntemleri daha sınırlıdır ve özel olarak tasarlanmalıdır.

5. Ölçme süreçleri; informal değerlendirme, geleneksel yaklaşım ve çağdaş ölçme yöntemleri olan alternatif/otantik/portfolyo değerlendirme başlıkları altında ele alınmalı ve bütüncül bir yapıda uygulanmalıdır.

6. Eğitim materyalleri, öğretmenlere ölçme ve değerlendirme süreçlerinde rehberlik edecek şekilde tasarlanmalı ve uygulanabilir ölçüm araçları içermelidir.

7. Eğitimde kullanılabilir nitelikte teknolojik materyal geliştirme konusunda geniş bir potansiyel mevcuttur. Bu materyaller, eğitsel hedefleri destekleyen, pedagojik ilkelerle uyumlu ve değer aktarımını içerecek şekilde geliştirilmelidir. Ölçme süreçlerinde teknoloji kullanımının imkânları araştırılmalı, din eğitimcilerinin teknolojik becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan programlar oluşturulmalıdır.

8. Eğitimciler, gelişen teknolojinin potansiyelleri, riskleri ve avantajları hakkında bilinçlendirilmelidir.

9. 4-6 yaş din eğitimcileri için eğitim hizmetleri hiyerarşisi ile bilgi akışını sağlayan sürdürülebilir bir iletişim ağı oluşturulmalı ve eğitim materyalleri geliştirme süreçleri desteklenmelidir.

10. Eğitim müfredatı gelişen şartlara göre ihtiyaç duyulduğunda güncellenmelidir.

11. Velilerin ölçme değerlendirme süreçlerine aktif katılımını sağlamak için, her yeni ünite başında çocukların edinmesi beklenen kazanımlar ve hedefler ailelerle paylaşılmalıdır.

12. 4-6 yaş grubuna yönelik din eğitimi etkinlikleri gerçekleştirilirken, bu etkinliklerin ölçme kriterlerinin belirgin hale getirilmesi sağlanmalıdır.

13. Eğitimcilerin ders süreçleriyle uyumlu şekilde ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanmaları, mesleki tatminlerini ve eğitimde başarıyı artıracaktır.

14. Erken çocukluk dönemi din eğitiminde ölçme ve değerlendirme üzerine akademik çalışmaların artırılması ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Din Eğitimi Bölümü yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bu konuda çalışmalar yapmaları teşvik edilmelidir.

15. Eğitimcilerin teknoloji destekli ölçme araçlarını bilinçli şekilde kullanabilmeleri için hizmet içi eğitimlerle süreç hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Özellikle LMS sistemleri, portfolyo değerlendirme ve dinamik ölçme araçları konusunda eğitimciler desteklenmelidir.

16. Din eğitiminde ölçme ve değerlendirme süreçleri sadece öğretmenler tarafından değil, öğrenciler ve veliler tarafından da anlaşılabilir olmalıdır. Bu amaçla, velilerin çocuklarının eğitim süreçlerine daha etkin katılabilmesini sağlamak için bilgilendirme sistemleri geliştirilmelidir.

17. 4-6 yaş din eğitimi programının geliştirilmesi için farklı eğitim metotlarını içeren çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda, uluslararası ölçekte 4-6 yaş kurslarında hangi yöntemlerin kullanıldığı ve din eğitiminin nasıl verildiği üzerine akademik araştırmalar yapılmalıdır. Bu metotları destekleyen materyallerin ve fiziki şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra, kurslar için özel bir eğitim ödeneği verilmesi programın uygulanabilirliğini artıracaktır.

Sonuç olarak, din eğitiminde ölçme ve değerlendirme süreçleri, sadece öğrencilerin bilgi düzeylerini değerlendiren bir araç değil, aynı zamanda öğretimin niteliğini artıran bir rehber olarak görülmelidir. Ölçme sürecinin bilinçli ve sistematik bir şekilde yapılandırılması, 4-6 yaş grubu din eğitimcileri için verimli bir öğrenme ortamı sağlamanın temel unsurlarından biri olarak öne çıkmaktadır.

Kaynakça

- Altan, M. Z. (2011). Çoklu Zekâ Kuramı ve Değerler Eğitimi. *Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi*, 1(4), 53–57.
- Arıkan, B. A. (2022). Çocuklarımızın Geleceğinde Metavers'in Yeri. İçinde *Çocuk ve Yeni Medya Sempozyumu / Çalıştayı* (1. Baskı, ss. 23-34). Beykoz: Beykoz Kitaplığı.
- Aslan, D., & Aydın, H. (2015). Yapılandırmacı Öğretim Kuramının Felsefi Paradigmaları: Bir derleme çalışması. *Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 2(2), 56–71.
- Aybey, S. (2017). 4-6 Yaş Grubu Çocukların Gelişim Özellikleri Bağlamında Din Eğitimi. *Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 4(12), 781-787.
- Bilmez, A. (2025). Din Öğretiminde Oyunlaştırma. (1. Baskı). Ankara: İlâhiyat.
- Bütün, M. F. ve Güneş, A. (2020). Dijital Çağda Öğretmen Olmak. İçinde A. Güneş (Ed.), *Geçmişten Geleceğe Öğretmen ve Öğretmenlik* (1. Baskı, ss. 173-198). Ankara: OTTO.
- Çepni, S. (2021). Çepni, S. (2021). Proje, Tez ve Araştırma Makalelerinin Kavramsal ve Kuramsal Çerçevesi Nasıl Yapılandırılmalı? *Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi*, 4(3), 203–216.
- Demirtaş, Z. (2017). Eğitimde Program Değerlendirme Yaklaşımlarına Genel Bir Bakış. *Sakarya University Journal of Education*, 7(4, özel sayı), 756-768. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/417152>.
- Diyanet İşleri Başkanlığı. (2022). 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursları Öğretim Programı. Ankara. <https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/4-6%20Ya%C5%9F%20Grubu%20Kuran%20kurslar%C4%B1%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1-2022.pdf>.
- Diyanet İşleri Başkanlığı. (2024). 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursları Öğretici Etkinlik Kitabı: Değerler Eğitimi. Ankara. [https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/4-6%20Ya%C5%9F%20Grubu%20Kur%E2%80%99an%20Kurslar%C4%B1%20%C3%96%C4%9Fretici%20Etkinlik%20Kitab%C4%B1-De%C4%9Ferler%20E%C4%9Fitimi-2024%20\(1\).pdf](https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/4-6%20Ya%C5%9F%20Grubu%20Kur%E2%80%99an%20Kurslar%C4%B1%20%C3%96%C4%9Fretici%20Etkinlik%20Kitab%C4%B1-De%C4%9Ferler%20E%C4%9Fitimi-2024%20(1).pdf).
- Doğan, M. (2023). Ailede Değerlerin İnşasına Psikolojik ve Pedagojik Yaklaşım: Sevgi, Saygı, sabır, Hoşgörür Değerleri Örneği. *Kocatepe İslami İlimler Dergisi*, 6(2), 541-565.
- Ege, R. (2020). Ailede Din Eğitimi. İçinde R. Doğan ve R. Ege (Ed.), *Din Eğitimi El Kitabı* (7. baskı, s. 361). Ankara: Grafiker.
- Ersöz, B. (2025, Nisan). Yeni Nesil Web Paradigması: Web 4.0 Nedir? Özellikleri Nelerdir? TurkNet Blog. <https://www.turk.net/blog/web-4-0-nedir-ozellikleri-nelerdir/>.
- eTwinning. (2025). Modül 5: Eğitim 4.0. EBA Online Eğitimler. <https://etwinningonline.eba.gov.tr/lesson/egitim-4-0/>.
- Fang, M., Tapalova, O., Zhiyenbayeva, N., & Kozlovskaya, S. (2021). Impact of digital game-based learning on the social competence and behavior of pre-schoolers. *Research Square*, 1-15.
- Gabriel, S. ve Dangl, O. (2020). Religious education with digital games? ÖRF, 28(1), 59-77. <https://doi.org/10.25364/10.28:2020.1.4>
- GamFed Türkiye Eğitim ve Gelişim Ekibi Sunar: 86. Oyunlaştırılmış Ders Planı – Rutin Macerası. <https://oyunlastirma.co/makale/gamfed-turkiye-egitim-ve-gelisim-ekibi-sunar-86-oyunlastirilmis-ders-plani-rutin-macerasi/>.
- Gözün Kahraman, Ö., Ceylan, Ş., & Korkmaz, E. (2015). 0–3 Yaş Arası Çocukların Gelişimsel Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. *Mersin Üniversitesi Sağlık Bilim Dergisi*, 9(2), 60-69.
- Işıkoğlu Erdoğan, N. ve Canbeldek, M. (2017). Erken Çocukluk Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17(3), 1306-1327.
- Karabulut Coşkun, B. ve Yılmaz, A. (2021). Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Koç, A. (2023). Din Öğretiminde Teknoloji Destekli Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri. *Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communities*, 7(1), 7-36. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article->

[file/2769231](#).

- Kunt, M. & Yılmaz-Bursa, G. (2024). Okul Öncesi Eğitim Programı'nın Taksonomiler Açısından İncelenmesi. *TEBD*, 22(2), 794-814. <https://doi.org/10.37217/tebd.1444915>.
- MentalUP. (2025). Eğitici ve eğitsel oyunlar. MentalUP. <https://www.mentalup.net/egitsel-ve-egitici-oyunlar>.
- Neslitürk, S. ve Çeliköz, N. (2015). Okul Öncesi Değerler Ölçeği Aile ve Öğretmen Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*, 24, 19-42.
- Oyunlaştırma.co. (2025). GamFed Türkiye Eğitim ve Gelişim Ekibi Sunar: 80. Oyunlaştırılmış Ders Planı – Peygamberlerin İzinde. Oyunlaştırma.co. <https://oyunlastirma.co/makale/gamfed-turkiye-egitim-ve-gelisim-ekibi-sunar-80-oyunlastirilmis-ders-plani-peygamberlerin-izinde/>.
- Ördek İnceoğlu, S. ve Evran, D. (2022). *Erken Çocukluk Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme*. (1. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Özdel, K. (2015). Dünden Bugüne Bilişsel Davranışçı Terapiler: Teori ve uygulama. *Türkiye Klinikleri Journal of Psychiatry - Special Topics*, 8(2), 10-20.
- Özsoy, Ö. ve Güler, İ. (2006). Konularına Göre Kur'an (Sistemik Kur'an Fihristi) (12. Baskı). Ankara: Fecr.
- Paktuna Keskin, S. (2013). *Çöp Çocuk: Çocuk Çizgilerindeki Giz*. (10. Baskı). İstanbul: Boyut.
- Palut, B. (2005). Dinamik Ölçme ve Değerlendirme. *Eğitim ve Bilim*, 30(138), 28-37. <https://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/4991>.
- Sahlberg, P. (2019). *Eğitimde Finlandiya Modeli* (C. Mavituna, Çev.; 6. Baskı). İstanbul: Metropolis Yayıncılık.
- Samur, Y. ve Horzum, M. B. (2022). Dijital Oyunların Derecelendirilmesi. İçinde Ş. Sağıroğlu vd. (Ed.), *Dijital Oyunlar 2: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler* (1. Baskı, s. 13). İstanbul: Nobel.
- Savaş, S., Güler, O., Kaya, K., Çoban, G. ve Güzel, M. S. (2021). Eğitimde Dijital Oyunlar ve Oyun İle Öğrenme. *International Journal of Active Learning*, 6(2), 117-140.
- Son Peygamber Çocuk. (2025). Çocuklar için dini temalı oyunlar. Son Peygamber Çocuk. <https://sonpeygambercocuk.info/tum-oyunlar>.
- Şentürk, C. (2010). Yapılandırmacı Yaklaşım ve 5E Öğrenme Döngüsü Modeli. *Eğitim ve Bilim Dergisi*, 6(17), 58-62.
- Tatlıoğlu, S. S. (2021). Öğrenmeye Sosyal-Bilişsel Bir Bakış: Albert Bandura. *Sosyoloji Notları*, 5(1), 15-30.
- Tongar, H. K. (2023). *Korkutarak Değil Sevdirek Din Eğitimi* (32. Baskı). İstanbul: Hayy Kitap.
- Topsakal, B. (2024). *Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursları Öğretim Programının (2022) Program Geliştirme İlkeleri ve Öğretici Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi*. (Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- TORUZEM. (2021). *Ölçme ve Değerlendirme El Kitabı*. Toros Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi.
- TRT Çocuk. (2025). TRT Çocuk Oyunları. TRT Çocuk. <https://www.trtcocuk.net.tr/oyun>.
- Yavuz, E. A., ve Zembat, R. Dinamik Değerlendirme Yaklaşımı ve Okul Öncesi Eğitimde Kullanımı. *Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi* 2(2) (2016), 12-22. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/286585>.
- Yılmaz, E. A. (2017). *Yeni Nesil Motivasyon: İş'te Oyunlaştırma* (1. Baskı, s. 42). İstanbul: Ceres Yayınları.
- Oyunlaştırma.co. (2025).
- Yılmaz, H. ve Kılavuz, M. A. (2009). Örgün ve Yaygın Eğitimde Öğrenenlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Din Eğitimi ve Öğretimi. *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 18(2), 123-139.
- Yiğit, Y. (2024). *Din Öğretimi Özelinde Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme* (2. Baskı). Ankara: Nobel.
- Yurdabakan, İ. (2012). Bloom'un Revize Edilen Taksonomisinin Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Etkileri. *Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(2), 327-348.
- Yurdaöz, E. ve İletir, H. (2023). Eğitim Öğretim Sürecinde Dijital Oyun Kullanımı: Sistemik bir derleme çalışması. *Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5(2), 286-316.
- Zengin, H. K. (2019). Çocuk Teolojisinde Öncü Bir İsim: Beyza Bilgin. İçinde M. Selçuk, C. Tosun ve R. Doğan (Ed.), *Prof. Dr. Beyza Bilgin'e Armağan* (1. Baskı, ss. 213-218). Ankara: Grafiker.